

BOLANING MA’NAVIYATIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Pulatov Hayotbek Abdugan o‘g‘li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti

Ilmiy rahbar: **R.A.Ikramov**

ChDPU profуққўқш, уу.ф.н

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda farzandni tarbiyalashda oila a’zolari nimalarga e’tiborli bo’lishi lozimligi, farzandning ma’naviy kamol topishida hamda madaniyatli shaxs sifatida jamiyatda o‘z o‘rniga ega bo’lishida oilaning maktabning va tashqi muhitning ta’siri va tashqi muhitdan keladigan zarar yetkazuvchi omillarga qarshi qanday kurashish kerakligi aynan ma’naviy immunitetning shakllantirishning muhimligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: bola, oila, ma’naviyat, ma’naviy immunitet, tarbiya, ilm, huquqiy madaniyat, axloq.

Zamonaviy dunyoda jamiyatning asosiy bo‘g‘ini ma’naviyat va axloqning boshlanish nuqtasi bo‘lgan oila haqida fikrlaydigan bo‘lsak, dunyodagi har bir bolaning axloqiy rivojlanishida, ma’naviy yuksalishida ota-onaning o‘rni beqiyos darajada. Har qanday ota-ona o‘z farzandining jismonan sog‘lom, aqlan yetuk, ma’nan kamol topgan hamda jamiyatga nafi tegadigan shaxs qilib tarbiyalanishini orzu qiladi[2]. Bolaning dastlabki dunyoqarashlari oiladagi muhitga bog‘liq bo‘ladi. Qovun qovundan rang olar degan naqlga tayanib fikrimizni bayon etar ekanmiz oiladagi ma’naviy muhit qanchalik yomon bo‘lsa bolaning axloqi va dunyoqarashi ham shunga uyg‘un tarzda shakllanadi. Oiladagi muhit hamda o‘zaro munosabatlar qanchalik yaxshi bo‘lsa, bolaning ma’naviy dunyosi shunga qarab ijobiy tusda shakllanadi.

Muhtaram birinchi prezidentimiz Karimov Islom Abdug‘aniyevichning tabirlari bilan aytganda - “Ma’naviyat – insonni ruhan poklanish, qalban uyg‘onishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, imon-e’tiqodini butun

qiladigan, vijdonini uyg‘otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir”[4]

Bola o‘zi kim?, biz bola deganda kimlarni tushunamiz?, bolaning tarbiyasida kimlar javobgar?, uning ma’naviy immunitetini shakllantirishda kimlar ishtirokchi va boshqa shu singari savollar bugungi kunda ham jamiyatdagi odamlarni o‘ylantirmasdan qolayotgan emas. Bola huquqlari to‘g‘risidagi xalqaro konvensiyada[1] ham bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Qonunida ham qayd etilganidek 18 yoshga to‘lmagan har qanday shaxs bola hisoblanadi[3]. Uning oiladagi tarbiyalanish, yaxshi muhitda kamol toppish, moddiy ta’minlanish, sog‘lom ma’naviy muhitda ulg‘ayish singari huquqlari davlat siyosati darajasida ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. “Inson qalbiga yo‘l avvalo ta’lim-tarbiyadan boshlanadi”[5]. Shu bois ham yoshlarga ta’lim-tarbiya berish jarayonida nafaqat ota-ona balki, o‘qituvchi-pedagoglardan ham yuksak mahorat va har bir faoliyat turini to‘g‘ri tashkil etish talab etiladi. Yosh avlodni tarbiyalayotgan har bir ta’lim-tarbiya jarayoni ishtirokchisi eng avvalo yuksak ma’naviyatli va chuqur bilim tajribaga ega bo‘lishi, o‘z vazifasini muhim va mas’uliyatli deb hisoblashi zarur deb hisoblaymiz. Maktablar, kollejlarda, oliy o‘quv dargohlarida esa, oiladagi bolaga berilgan dastlabki ma’naviy tarbiya rivojlanadi, mustahkamlanadi. Sifatsiz qo‘yilgan poydevor ustida chiroyli imoratni qurib bo‘lmaganidek, nosog‘lom oilada tarbiya ko‘rgan bolalardan kelajakda biron naf ko‘rish mushkul.

Prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining 33 yilligiga bag‘ishlangan bayram tadbiridagi nutqlarida ta’kidlaganidek :”Bolalarni kim tarbiya qiladi? Albatta, ayollar. Shuning uchun biz qizlarimizni, onalarimizni o‘qitishimiz kerak. Shunda jamiyatni o‘qitgan bo‘lamiz”[6]. Shu boisdan bugungi kunda jamiyatda ayollarning qolaversa yosh nihol qizlarimizning faolligini oshirish boisidan ularga o‘qishlari va ilm olishlari uchun keng imkoniyatlar yaratilib kelinmoqda. Biz ham ushbu fikrlarni inobatga olgan holda shuni aytishimiz mumkinki, axloqiy tarafdin olib qaraganda bolaning moddiy ta’minoti unga yaxshi yashashi uchun yetarli shart-sharoitlarni yaratish vazifasi

ko‘proq oilaning boshiga yuklansa, oilada bolani axloqan tarbiylash, uning dastlabki ma‘naviy immunitetini shakllantirish, ma‘naviyatiga dastlabki poydevor toshlarini qo‘yish avvalo onaga yuklanadiga asosiy vazifa hisoblangani va bu narsa bugun davlat siyosati darajasiga ham ko‘tarilib kelgani ahamiyatlidir.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimizni joiz deb bilamiz. Avloniyning tabiri bilan aytganda:-“Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir”[7]. Tarbiya maktablarining ustozlari bejiz bunday demagan Tarbiya masalalariga e‘tiborsiz qaralgan vaziyatda yuzaga keladigan ko‘ngilsizliklar ham, u keltirib chiqaradigan zararli oqibatlar ham barchamizga yaxshi ayon. Go‘yo ko‘pchilikning farzand tarbiyasi bilan band bo‘lishga ortiqcha vaqti yo‘q emish. Vaholanki, tarbiya masalalari bilan ortiqcha vaqtda emas, har daqiqada shug‘ullanish darkor. Olimlar bir sutkada farzand tarbiyasi uchun faqatgina o‘n ikki daqiqagina vaqt ajratadigan ota-onalar bor ekanini aniqlaganlar[9]. Bu daqiqalar ham asosan dasturxon atrofida o‘tirganda, bola ko‘chaga chiqayotganda, maktabga ketayotgandan beriladigan kichik tanbehlariga sarf bo‘lar ekan, xolos. Demak bundan ma‘lum bo‘ladiki, ko‘pchilik ota-onalar bolalarning oiladagi tarbiyalanishga ulardan teng ravishda ta‘lim olishga bo‘lgan huquqlari buzilmoqda. Ta‘limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta‘limdan ajratib bo‘lmaydi – bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi demakdir[8]. Shunday ekan, ta‘lim va tarbiya ishini uyg‘un holda olib borish talab etiladi. Shuni unutmasligimiz kerakki, yurt kelajagi, vatanimiz taraqqiyoti va xalqimizning ertangi kuni qanday bo‘lishi farzandlarimiz va yoshlarimizning bugun qanday ta‘lim va tarbiya olishiga bog‘liqdir. Shu sababli har bir ota-ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida avvalo shaxsni ko‘rishi zarur. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda, o‘nib-o‘sib kelayotgan yoshlarni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish ta‘lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilarining asosiy maqsadi va vazifasi bo‘lishi lozim deb qabul qilishimiz joiz deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bola huquqlari to‘g‘risidagi xalqaro konvensiya
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023. 43-45 b.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlari kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun [O‘RQ-139-coH 07.01.2008.](#)
4. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: “Manaviyat” nashriyoti, 2008. 19-bet
5. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: “Manaviyat” nashriyoti, 2008. 134-bet
6. Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining 33 yilligiga bag‘ishlangan bayram tadbirida ta’limning ahamiyati to‘g‘risida quyidagicha nutqi.
7. Karimov Dilshodjon, Pulatov Hayotbek, Adambayev Umidjon. O‘zbekiston Respublikasida yoshlar tarbiyasida diniy-axloqiy bilimlarning o‘rni // Vilnius, Lithuania III International Scientific and Theoretical Conference «Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives». [May 6, 2022;](#)
8. <https://iaau.uz/oz/news/2113>
9. www.Stat.uz